

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 3
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 3 -son.

Mart 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №3.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 3

March, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(3).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 3.

Март 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №3.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Erkaboyev, Sanjarbek Odiljonovich,
Ibragimov, Abdulla Gafurzhonovich** 6
*Public financial control in the public financial management system: an
analysis of the European experience*
2. **Israilova, Maksuda Valerievna** 19
*An alternative approach to assessing the competitiveness of textile
industry clusters*
3. **Abduraxmanova, Shoxida Ravshanovna** 31
Strategies for increasing of the textile industry in Uzbekistan

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

4. **Bun, Anna** 41
Valevataya, Victoria Sergeevna, Kalyukh, Tatiana Vadimovna
*Development of ESG-audit in the context of the concept sustainable
development*

E'lon / Reklama / Advertisement

Advertisement

Our publications

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2023 Issue: 3****Volume: 3****Published:****31.03.2023**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Erkaboyev, S.O., Ibragimov, A.G. (2023). Public financial control in the public financial management system: an analysis of the European experience. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (03), 6-18.

Эркабоев, С.О., Ибрагимов, А.Г. (2023). Государственный финансовый контроль в системе управления государственными финансами: анализ Европейского опыта. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (03), 6-18.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7821225>

DOI 10.5281/zenodo.7821225

UDC 336.02

**PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC FINANCIAL
MANAGEMENT SYSTEM: AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN
EXPERIENCE**

Abstract. *The relevance of this study lies in the fact that with the transition of the economy to a market model, state control over the legality and rationality of the use of public finance becomes increasingly important. State financial control is an important instrument of the financial mechanism and one of the main means of implementing state financial policy. Its role is to support the successful implementation of financial strategy and tactics, as well as the expedient and efficient formation, allocation and use of financial resources of the state. In the conditions of formation of a market economy, control over the budgetary process is becoming increasingly important due to the need to improve the efficiency of public administration of the whole system of financial relations. State financial control includes control over compliance with financial legislation, the process of formation and use of state, budgetary and extra-budgetary resources, as well as assessment of the economic efficiency of financial operations and the targeted nature of public expenditure. This work covers important theoretical and methodological aspects of state financial control and aims to identify the main directions of its development abroad. The paper analyses foreign experience in three areas: general public finance control, parliamentary and government control as well as internal control and internal audit as special areas of financial control.*

QR-Article

Erkaboyev, Sanjarbek Odiljonovich
*Master of Business Administration
- MBA program, Academy of Banking
and Finance, Tashkent, Uzbekistan***Ibragimov, Abdulla Gafurzhanovich**
*Doctor of Economics,
Academy of Banking and
Finance*

Keywords: *types of state financial control, state financial control, foreign experience, methods of state financial control, state financial control bodies, financial management system, forms of state financial control.*

Эркабоев, Санжарбек Одилжонович

*Слушатель программы Master of Business Administration – MBA,
Банковско-финансовая академия, г. Ташкент, Узбекистан*

Ибрагимов Абдулла Гафуржанович

*Доктор экономических наук,
Банковско-финансовая академия, г. Ташкент, Узбекистан*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТ

Аннотация: *Актуальность данного исследования заключается в том, что с переходом экономики к рыночной модели становится все более важным контроль со стороны государства за законностью и рациональностью использования государственных финансов. Государственный финансовый контроль является важным инструментом финансового механизма и одним из основных средств осуществления государственной финансовой политики. Его роль заключается в поддержании успешной реализации финансовой стратегии и тактики, а также в целесообразном и эффективном формировании, распределении и использовании финансовых ресурсов государства. В условиях формирования рыночной экономики контроль над бюджетным процессом становится все более важным в связи с необходимостью повышения эффективности государственного управления всей системы финансовых отношений. Государственный финансовый контроль включает в себя контроль за соблюдением финансового законодательства, процесса формирования и использования государственных, бюджетных и внебюджетных ресурсов, а также оценку экономической эффективности финансовых операций и целевого характера государственных расходов. Данная работа охватывает важные теоретико-методологические аспекты государственного финансового контроля и направлена на выявление основных направлений его развития зарубежом. В статье был проанализирован зарубежный опыт в трех направлениях: общий контроль за государственными финансами, парламентский и правительственный контроль, а также внутренний контроль и внутренний аудит как особые области финансового контроля.*

Ключевые слова: *виды государственного финансового контроля, государственный финансовый контроль, зарубежный опыт, методы государственного финансового контроля, органы государственного финансового контроля, система управления финансами, формы государственного финансового контроля.*

Introduction

In the conditions of transformation of the national economy of Uzbekistan the role of financial control of the budgetary process is determined by the necessity of systematic improvement of efficiency of public administration of the whole system of financial relations. It includes control over observance of financial legislation, the process of formation and use of public, budget and extra-budgetary resources, evaluates economic efficiency of financial operations and purposefulness of public expenditures.

Accordingly, requirements to financial control, mechanisms of its functioning, tools, organizational-methodological, methodological and informational basis, nature of interaction of subjects of control are increasing. By its content state financial control of budgeting process as a whole contributes to full implementation of general potential of efficient and effective budgeting at all levels of public finance management.

At the same time, the practice shows that effectiveness of functioning of the state financial control system in Uzbekistan is not sufficient due to the existing unresolved problems. The Republic of Uzbekistan has accepted for guidance the main provisions of the Lima Declaration of Guiding Principles of Financial Control, but not all of its provisions are implemented, the regulatory framework of financial control is not perfect, the methodology and mechanisms to introduce elements of performance budgeting are not worked out and control mechanisms to assess the effectiveness of budget expenditures are not used. Certain aspects of the theoretical understanding of the nature of financial control, as well as practical issues of improving control procedures have not been sufficiently studied.

Purpose and objectives of the study

The purpose of the research work is to study theoretical and practical aspects of state financial control in the conditions of reforming the budgetary process.

The information base of the study are works of scientists-economists and leading researchers of state financial control, theoretical and practical aspects of state financial control bodies, as well as normative and legal acts of the Republic of Uzbekistan, regulating the implementation of state financial control.

Methodology of the research work. The research is carried out using such methods of research as the historical method, the method of scientific abstractions, the method of comparison, economic analysis and synthesis, induction and deduction.

Analysis and results

Describing financial control, L.N. Ovsyannikov gives the following definition: "state financial control - is the implementation of the right of the state to protect its financial interests and financial interests of its citizens in legal ways through a system of legislative, organizational, administrative and law enforcement measures" [1].

V.D. Larichev believes that: "the purpose of state financial control is to uncover deviations from accepted standards and violations of the principles of legality, productivity and frugality of material resources at the earliest possible stage, which would thereby be able to take corrective measures, and in some cases, to bring the guilty to account, obtain compensation for the damage caused or implement measures to prevent or reduce such violations in the future" [2].

According to O. Y. Bubnova: "the purpose of financial control is the timely receipt of all information about the financial management process at the micro- and macrolevels, identifying violations of the law and making adequate management decisions and is realized in the tasks it performs" [3].

And so, all scientific definitions of public financial control have their positive sides. Some of them include a rather narrow range of all possible elements of state financial control, and some are broader and include their full list. Taking into account the fact that the generally accepted concept of state financial control has not been formed yet and taking into account scientists' opinions the following definition of state financial control can be given.

Public financial control is legality, soundness, expediency, rationality and optimum efficiency of establishment and use of the state budget system, detection and prevention of offences and misuse of financial resources, ensuring transparency of financial information. Since the concept of state financial control does not have a single legislative definition, it generates diversity of opinions and judgments among scholars and inevitably leads to disputes between them. Most importantly, it creates difficulties in applying the concept in practice. Consequently, for a more accurate understanding and uniform implementation of state financial control it is necessary to derive a single commonly accepted definition and to fix it in the normative legal act at the state level. This will greatly facilitate the application of this concept by all subjects of the state financial control and in general will increase the effectiveness of financial support.

State financial control is the legality, justification, expediency, rationality and optimum efficiency of the establishment and use of the state budget system, detection and prevention of offences and misuse of financial resources, and ensuring transparency of financial information. Since the concept of state financial control does not have a single legislative definition, it generates diversity of opinions and judgments among scholars and inevitably leads to disputes between them. Most importantly, it creates difficulties in applying the concept in practice. Consequently, for a more accurate understanding and uniform implementation of state financial control it is necessary to derive a single commonly accepted definition and to fix it in the normative legal act at the state level. This will greatly facilitate the application of this concept by all subjects of the state financial control and in general increase the effectiveness of financial activities.

The purpose of state financial control is to ensure legality and optimal effectiveness of the use of public funds and state property, as well as timely detection and prevention of deviations in financial policy. The achievement of the objectives of the state financial control is ensured by the following main tasks:

- organization and implementation of control over the timely execution of revenue and expenditure items of the state budget for the intended purpose;
- evaluation of the validity and rationality of revenue and expenditure items of the state budget;
- financial expertise of draft state laws, as well as regulatory and legal acts of public authorities, which provide expenses covered by the state budget or affecting the formation and execution of the budget;
- analysis of detected deviations from established.

The object of state financial control is not only the budget process and fiscal system, but also the entire process of financial and economic activities of the subjects of market relations. This determines the essence and importance of financial control as the main element of state control and management.

The principles of operation of state financial control bodies depend on the financial control model formed in a particular country. In order to identify best practices, the experience of developed countries in the area of state financial control was analyzed, including legal acts of the states, as well as official websites of financial control authorities.

The aim of this study is to compare the experiences at several levels, including the general control of public finances, the parliamentary control of government finances and the internal control and internal audit of government agencies. In this context, experiences have been compared at several levels, including the general control of public finances, parliamentary and government financial control, as well as internal control and internal audit in government bodies. The general supervision of public finances is the responsibility of the supreme audit institution. In Germany and France, for example, this function is vested in the Court of Auditors. In countries with a monarchical form of government, where the parliament has the main political role, the central audit body is independent from the government and reports directly to the parliament, such as the National Audit Office of the United Kingdom.

France. According to the research chosen, the French Court of Audit (*Cour des Comptes*) is the supreme audit institution and has wide powers. It is independent from Parliament and the government and consists of seven chambers and the Office of the Public Prosecutor. Each chamber usually monitors the activities of a certain ministry as well as the accounts of public enterprises, institutions and other entities belonging to the field under control. If the control requires interaction of several chambers, it is conducted by inter-collegiate bodies. The main task of the Attorney General's Office is to advise on the application of French law. In addition, the Attorney General participates in the work of all the chambers of the Court of Auditors and reviews the audit reports.

Under the Code of Financial and Judicial Institutions (*Code des juridictions financières*), the Court of Audit audits the financial statements of public institutions and hears appeals against decisions taken by regional and territorial audit chambers [4]. In addition, the Code establishes the Court of Budget and Financial Discipline, which monitors the activities of budget administrators and has the power to prosecute officials.

The staff of the Ministry of Finance is responsible for monitoring ongoing financial operations, while the Court of Auditors is responsible for monitoring only after the completion of financial transactions. In addition to assisting the parliament and the government in monitoring the implementation of budget legislation, the Court of Auditors also assists the parliament in monitoring the implementation of laws on social security financing. It monitors the economy, efficiency and effectiveness of measures taken by agencies and institutions. In addition, the Court of Auditors audits the accounts drawn up by public accountants (civil servants or employees accredited to manage public funds), including verification of the correctness of revenue and expenditure accounting [5].

Under French law, the Court of Auditors has the power to audit and evaluate all financial transactions carried out by public entities and administrations. In its rulings, the Court of Auditors records the identified deficiencies of all public facilities and proposes solutions to the problems encountered, including issues of compensation for losses incurred by the state.

The Accounting Chamber annually submits reports on the results of its audits to the President of the Republic and prints them in the press. One of the new areas of work of the Court of Accounts is the certification of financial statements, which aims to provide the public with a clearer and more transparent picture of the state's financial position and social welfare. The certification of accounts guarantees transparency, reliability and the quality of financial, accounting and internal controls.

The Court of Auditors adheres to principles that guarantee quality and impartiality in its work: independence in programming and auditing, selection of follow-up measures, collegiality and adversarial. The regional and territorial Court of Auditors is an independent body that audits the accounts of public accountants as well as the management and budget operations of regional authorities and their public agencies.

They also aim to promote the quality of local public administration by checking the balance of regional government finances and the reliability of local accounts. The regional and territorial audit chambers have wide-ranging powers, including informing the public and enforcing the correction of irregularities and managerial errors, thereby contributing to the transparency of public administration.

According to the Financial Jurisdictions Code, the members of the Court of Accounts and the regional and territorial audit chambers must comply with the established professional standards in the performance of their duties, taking into account the opinion of the advisory boards of the Court of Accounts and the regional audit chambers. In addition, the Court of Accounts is guided by the standards approved by the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Professional standards are developed in order to:

- To describe the activities of the Court of Auditors and the regional audit chambers;
- Providing the necessary methodological developments;
- To form a uniform structure in accordance with the international standards of the supreme audit institutions set by INTOSAI.

In addition to the general standards, each main activity of the Court of Accounts (budget execution audit, compliance and performance audit, public policy evaluation, financial statements audit) is regulated by specific professional standards.

The purpose of developing professional standards is to:

- to describe the activities of the Court of Auditors and the regional and territorial Court of Auditors;
- to provide the necessary methodological developments;
- to form a unified structure in accordance with the international standards for supreme audit institutions set by the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

In addition, each core activity of the Court of Accounts (budget execution audit, compliance and performance audit, public policy evaluation, financial statements audit) is regulated by specific professional standards, in addition to the general standards.

Germany. The Federal Court of Auditors (*Bundesrechnungshof*) and the Länder Chambers of Auditors (regional level chambers of accounts) perform public financial control in Germany [6]. The Federal Court of Auditors consists of eleven divisions, including nine audit divisions, covering 51 audit units, one international work unit and a presidential support unit. The Federal Court of Auditors operates in parallel to the Federal Court of Auditors and is an independent and autonomous financial supervisory authority.

The Federal Court of Auditors is independent in its operations and monitors not only the budget finances and management of the federal economy and the federal objects of special importance, but also the activities of state-owned enterprises and social security institutions that receive state subsidies [7].

The Federal Court of Auditors (*Bundesrechnungshof*) supervises the correctness of calculations, the efficiency of budget planning and budget implementation. In addition, the Chamber audits the Federal Minister of Finance's reports to the Bundestag and the Bundesrat on income and expenditure as well as the state of public assets and debt for the current financial year.

The Federal Court of Auditors is the main organ of federal financial management. The audits take place annually and cover federal revenues and expenditures of more than 600 billion euros. The cost of the Court of Auditors is about EUR 150 million, which is about 0.05% of total federal expenditure. However, the Court of Auditors' recommendations usually result in savings and additional revenues of between EUR 1 billion and EUR 2 billion per year.

The audit functions, audit subjects and audit criteria as well as audit procedures are laid down in various pieces of legislation, including the Federal Budget Code, the Budget Principles Act and others. The Court of Auditors' Rules of Auditors stipulate uniform audit criteria and procedures. Each year, the Court of Auditors carries out over 1200 audit missions.

Every year, the Federal Court of Auditors compiles a report on its audits and submits it to the government, the Bundestag and the Bundesrat. In addition, a press conference is held for the public to present the results of the report. The Federal Court of Auditors and the Landesamt carry out state financial audits, including checking that the accounts are kept correctly, that all figures are economic and comply with the law. This is done by comparing the data in the books with the accounting data in the budget execution reports. One of the main functions of the Federal Court of Auditors is to advise the parliament on matters relating to institutions controlled by the parliament. The Budget Committee of the Bundestag often uses the advice of the Court of Auditors when considering various legislative projects in the financial sector.

United Kingdom. The National Audit Office is the UK's central audit body and is fully independent of the government. The NCA is headed by the Auditor General and is a member of INTOSAI and the European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI).

More than 60% of public expenditure recorded in the accounts of public institutions and authorities is audited by the National Audit Office. It also audits subsidies granted by local authorities to health care institutions, nationalized industries and corporations with state participation. The results of the National Audit Office's work are regularly submitted to parliament [8].

The rights to check the economy, efficiency and effectiveness of the use of public funds as well as information technology and environmental audits have been granted to the Auditor General. Its conclusions are transmitted to the parliament. The National Audit Office and the Committee of Public Accounts of the House of Commons form the core of the public funds audit cycle. The cycle starts with a financial and performance audit conducted by the National Audit Office, which publishes its reports. The Committee shall hold hearings on the basis of the Committee of Public Accounts' reports and shall make recommendations on the outcome of the hearings. The government responds to the committee's report in special Treasury documents. The Committee of Public Accounts publishes responses to such documents and may participate in subsequent joint investigations by the Committee of Public Accounts and the committee.

The Auditor General is authorized to audit the use of public bodies in terms of economy, efficiency and effectiveness, as well as to carry out information technology and environmental audits. He submits his findings to the parliament.

In the audit cycle of public funds, the National Audit Office and the Committee of Public Accounts are key figures. After the financial and performance audits have been carried out, the NAO publishes its reports, on the basis of which the Committee holds hearings and makes recommendations. The government in turn responds to the committee's report using special Treasury documents. The NRA also publishes its responses to these documents and may take part in subsequent joint studies with the Committee.

The National Audit Office also prepares guides and instructions to auditors, such as "General Audit Guidelines for Local Authorities", "Value for Money Auditing", "Additional Powers and Duties of Auditors", "Planning the Audit of Local Authorities", "Audit Reports" and others. The National Audit Office audits the financial statements of all central government departments, agencies and other public bodies and reports the results to parliament.

The National Audit Office also develops manuals and other tools to assist audit committees in the public sector, such as the 'Guide to Cyber Security for Audit Committees' and the 'Self-Assessment Guide for Internal Audit'.

The supreme audit institutions in the analysed countries are therefore independent in their activities, are full members of INTOSAI and adhere to the principles of economy and efficiency of operations, which are generally assessed by comparing the money spent and the level of revenue (including recoveries and savings) derived from compliance with the supreme audit institution recommendations. The main activities of these bodies in all countries are financial audits and performance audits.

In addition, the French Court of Auditors, which acts as a judicial authority, also carries out judicial audits.

Parliamentary and government financial control

In the countries analysed there is an effective system of financial control by parliamentary and government bodies.

In the UK, the House of Commons oversees the spending of public funds through the scrutiny of spending estimates submitted by ministries when approving the Appropriations Act and the scrutiny of spending reports by the Public Accounts Committee [9].

The UK Treasury has a special role in financial control: as a central agency it represents the government in parliament on administrative financial control matters.

Internal financial control in France is represented in ministries by the control inspectorates that assess the performance of the central and regional departments. For example, the General Inspectorate of Finance (*L'inspection générale des finances*) has a wide scope of powers and is empowered to control not only the Ministry of Finance but also all organizations that receive public funds (both public and private). The Court of Auditors has the power to initiate investigations and to take decisions within its competence. The public accounts are audited by the Auditor General and the NAO. The Public Accounting Order issued by the Directorate-General of Public Finance is attached to the Directorate-General of Public Finance and is attached to the Directorate-General of Public Prosecutions. In addition, the General Inspectorate of Finance advises the government on economic and financial matters and assists various committees, working groups and international organizations (IMF, World Bank, etc.).

The main method of operation of the General Inspectorate of Finance is the unannounced on-the-spot checks and assessments of the accountant's performance. The General Inspectorate of Finance uses a combination of audit procedures (requests for information, analysis of data, etc.) and expert and analytical methods (economic and financial expertise, analysis of management control, international benchmarking, etc.).

In addition to the General Inspectorate of Finance and the Inspectorate-General of Social Affairs (IGAS), one of the three state inter-ministerial inspections is the Inspectorate-General of Administration (*Inspection générale de l'administration*).

It is responsible for public policy assessments, audits and expert advisory assignments. Due to its interdepartmental position, it is able to influence all areas of the state in response to requests from the prime minister or any other member of the government.

In Germany, oversight of the government is exercised by the Budget Committee of the Bundestag. The minister is responsible for the budgetary control of the state budget, the execution of the state budget, the monitoring of the use of budgetary resources and the performance of other measures within the framework of the state budget. The Audit Committee, which is part of the Budget Committee, is responsible for the follow-up financial control.

The Ministry of **Finance** also plays an important role in the implementation of control functions through its divisions and directorates. The state budget process is monitored and the financial estimates of the ministries and agencies are analysed. There are representatives of the Ministry of Finance in each ministry and each ministry is responsible for ensuring the legality and regularity of expenditure and for assessing its effectiveness.

The Economic Affairs Unit under the Chancellor also performs the government's financial control functions.

Thus, parliamentary control, irrespective of the form it is performed (directly or through committees) plays a key role in implementing the budget policy of the state. In Germany, the main role in government financial control is usually played by the Ministry of Finance and specialised committees (the Economic Unit under the Chancellor of Germany, the Audit Committee of the Budget Committee of the Bundestag).

Internal control and audit

One of the most important components of financial control is internal control and internal audit. Many public ministries (agencies, departments) have established services for internal control and audit, which are of particular importance in financial control.

In France, for example, a 2011 decree stipulated the establishment of an Internal Audit Committee in ministries. The committee is responsible for defining the internal audit policy, approving the internal audit activity plan as well as for checking the quality of risk management and internal control systems. This model is based on methods used by private companies as well as on the standards of the Institute of Internal Auditors and the International Auditing Standards.

All ministries, which are authorised to propose an annual audit programme and to carry out audits, have set up an internal control system and an internal audit mission. In addition, an inter-ministerial committee called the 'Audit Harmonisation Committee' coordinates, supports and monitors the development of internal audit in public administration.

The committee's mission includes three main areas: developing a government internal audit system, organising the activities of a community of ministerial auditors and overseeing internal audit policy. The committee works to harmonise the methodology of the ministries' work in the area of internal audit and to disseminate good practices.

In the process of internal control and internal audit, ministries are grouped together in teams as well as general inspectorates and oversight services.

The **UK** operates a system of internal control that is designed specifically for central government and is based on governance and financial discipline. This system is related to corporate governance as applied in the private sector, but has been adapted to reflect the unique characteristics of the public sector [10]. In order to establish effective internal control and to raise the status of internal audit and its independence, each ministry should have an audit committee with clear competence.

The National Audit Office (NAO) issues regulations on governance, formerly known as internal control regulations, to support the development of internal control regulations. In 2010, a manual on best practice in establishing internal control regulations was issued [11] according to which annual reports of public institutions should include a report on the state of internal control and a transparent description of the risk management and control systems. The effectiveness of internal controls should be monitored continuously and relevant information should be disseminated up and down the organisation. According to the manual, organisations should have a clear, evidence-based view of the effectiveness of internal control.

The UK has organisations that issue internal audit standards. The UK Treasury issues standards for central government, government departments and their executive arms and non-governmental organisations. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy produces standards for local UK governments.

Germany. German law does not define an internal control and risk management system for public sector bodies. The internal control system in the public sector is based on the Internal Control and Audit Service (IAS), which is responsible for the establishment and operation of internal auditing and the control of the organisational structure of the public sector. There are currently separate regulations governing the operation of the risk management and internal control system in Germany. For example, the Basic Law of the Federal Republic of Germany contains separate articles on budgetary control [12,13].

Although legislation in this area is not strong enough, many budget organisations in Germany are in practice introducing elements of a risk management and internal control system. The lack of appropriate legislation may lead to different approaches to the organisation of the internal control system in the budgetary sphere but it can also contribute to the individualisation and uniqueness of the system in each budget organisation in accordance with its control needs and peculiarities of its functioning [14,15,16].

The internal control and audit system in Germany is therefore based on principles and standards developed for the commercial sector. The internal control system is generally based on the risk management model developed by the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO).

Conclusion

It can be concluded from the analysis that public finance control bodies are actively involved in public finance management in the majority of the surveyed countries. They adhere to the principles of independence, objectivity and publicity in their work.

On the basis of the survey, it is possible to point out the main developments and directions of development of public financial control:

1. Financial control has become an important part of public administration and new control tasks have emerged. In addition, the control of the efficiency of the use of funds and the justification of their allocation has become a priority in the work of state financial control authorities [17]. The state financial control authorities should actively participate in the development and implementation of the single financial policy, including the legality, correctness and management of the efficiency and effectiveness of state programmes.

3. There is a growing role of control bodies, which act as experts and take a more active part in the development of financial and socio-economic policies of their country.

4. Standardisation in financial control is becoming more widespread. Standards are being developed for different areas of control and often include additional guidelines for their application.

5. The development of internal financial control and audit in modern organisations is an essential component of effective operations. Internal financial controls

and audits aim at ensuring the efficient use of financial resources, mitigating financial risks and reducing the possibility of fraud.

6. At present, two trends in the development of financial control can be observed. On the one hand, there is a decentralisation of control, where control is exercised locally. On the other hand, foreign experience shows development and use of financial control standards, which help to ensure uniform methodology and coordination of activities of financial control bodies, improve audit procedures, etc. The Republic of Uzbekistan is also reforming its state financial control system. The experience of foreign countries shows the need to transform the financial control system in order to increase its efficiency, establish a unified methodology and regulatory framework, delineate the spheres of activity of the financial control bodies, use new information technologies and create effective internal financial control and auditing systems. Standardisation in the area of financial control is also important to ensure more efficient operation of public authorities.

References:

1. Овсянников, Л. Н. (2013). Становление государственного финансового контроля. *Финансы*, (6), 59-64.
2. Ларичев, В. Д., & Казаков, А. Я. (2015). Некоторые средства предупреждения хищений, совершаемых работниками предприятий. *Научный портал МВД России*, (3 (31)), 115-122.
3. Бубнова, О. Ю. (2007). *Финансово-правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации* (Doctoral dissertation, автореф. дис.... канд. юрид. наук).
4. Godeau, E. (2022). Liens de travail entre les juridictions financières et les «professionnels du chiffre». *Gestion et finances publiques*, (1), 118-125.
5. Bezzina, A. C. (2022). Les questions citoyennes devant les juridictions financières. *Gestion & Finances Publiques*, (2), 74-81.
6. Seyfried, M. (2021). Bundesrechnungshof. *Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland*, 80-82.
7. Филатова, Н. В. (2018). Организация муниципального финансового контроля в зарубежных странах: опыт Франции и Германии. *Academy*, (5 (32)), 60-63.
8. INTOSAI, I. (2020). 2020 EUROSAI CONGRESS TO ILLUSTRATE FUTURE OF AUDIT. *International Journal of Government Auditing*, 12.
9. Pelizzo, R. (2011). Public Accounts Committees in the Commonwealth: oversight, effectiveness, and governance. *Commonwealth & Comparative Politics*, 49(4), 528-546.
10. Scheers, B., Sterck, M., & Bouckaert, G. (2006). Lessons from Australian and British reforms in results oriented financial management. *OECD journal on budgeting*, 5(2), 133-162.
11. Матвеева, Н. С. (2020). Международный опыт осуществления государственного финансового контроля. *Финансовый журнал*, 12(2), 69-95.
12. Tarasova, T. (2021). Foreign experience in organizing and evaluating the internal control and audit system. In *Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian Perspective* (pp. 37-44). Springer International Publishing.

13. Gros, M., Koch, S., & Wallek, C. (2017). Internal audit function quality and financial reporting: results of a survey on German listed companies. *Journal of Management & Governance*, 21, 291-329.
14. Oswari, T., & Prasetyo, A. A. (2021). Analysis of internal control system on financial statements government opinion. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 87-95.
15. Kurpayanidi, K. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (2), 100-107.
16. Mirzaolimov, O. K., & ets. (2023). Introduction of new information technologies in the conditions of innovative transformation of the economy. *Publishing House "Baltija Publishing"*.
17. Erkaboyev, S.O. (2023). Some issues of efficiency of state financial control. Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам СССР Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 13(302). – М., Изд. «Интернаука».

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 3

Volume: 3

Published:

31.03.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Israilova, M.V. (2023). An alternative approach to assessing the competitiveness of textile industry clusters. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (03), 19-30.

Исраилова, М.В. (2023). Альтернативный подход к оценке конкурентоспособности кластеров текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (03), 19-30.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7821323>

Israilova, Maksuda Valerievna
Fergana polytechnic institute
assistant of the department
"Economics"
Email: umakamasofa@gmail.com

UDC 336.02

AN ALTERNATIVE APPROACH TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF TEXTILE INDUSTRY CLUSTERS

Abstract. *The article reveals the problem of assessing the competitiveness of regional textile clusters. The article provides a rationale for the effectiveness and expediency of joint use of the methods of the integrated indicator of competitiveness and the "polygon of competitiveness" to assess the competitive position of the cluster; the sequence of stages of implementation of this technique, as well as its shortcomings and main advantages, is presented and considered. As a result, a conclusion was made about the practical effectiveness of combining methods, since the analysis results in a high degree of visibility of the existing competitive advantages, as well as the weaknesses of the cluster, which makes the process of comparative assessment of their competitiveness as effective as possible.*

Keywords: *competitiveness, competitiveness polygon, textile cluster, assessment methods, factors.*

Исраилова, Максуда Валериевна
Ферганский политехнический институт,
ассистент кафедры «Экономика»
Email: umakamasofa@gmail.com

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЛАСТЕРОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье описывается проблема оценки конкурентоспособности региональных текстильных кластеров. Приводится обоснование эффективности и целесообразности совместного использования методов комплексного интегрированного показателя конкурентоспособности и «многоугольника конкурентоспособности» для оценки конкурентных позиций кластера; представлена и рассмотрена последовательность этапов реализации данной методики, а также её недостатки и основные преимущества. В результате сделан вывод о практической эффективности совмещения методов, так как по итогам анализа достигается высокая степень наглядности имеющихся конкурентных преимуществ, а также слабых сторон кластера, что делает процесс сравнительной оценки их конкурентоспособности максимально эффективным.

Ключевые слова: конкурентоспособность, многоугольник конкурентоспособности, текстильный кластер, методы оценки, факторы

Israilova, Maksuda Valerievna

Farg'ona politexnika instituti

"Iqtisodiyot" kafedrasi assistenti

Email: umakamasofa@gmail.com

TO'QIMACHILIK SANOATI KLASTERLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING MUQOBIL YONDASHUVI

Annotatsiya. Maqolada mintaqaviy to'qimachilik klasterlarining raqobatbardoshligini baholash muammosi ochib berilgan. Maqolada klasterning raqobatbardosh pozitsiyasini baholash uchun raqobatbardoshlikning integral ko'rsatkichi va "raqobatbardoshlik ko'pburchagi" usullaridan birgalikda foydalanishning samaradorligi va maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan; ushbu texnikani amalga oshirish bosqichlari ketma-ketligi, shuningdek, uning kamchiliklari va asosiy afzalliklari ko'rib chiqilgan. Natijada, usullarni birlashtirishning amaliy samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarildi, chunki tahlil natijasida mavjud raqobatdosh ustunliklar, shuningdek, klasterning zaif tomonlari yaqqol namoyon bo'ladi, va qiyosiy baholash jarayonini samarali amalga oshirishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, raqobatbardoshlik poligoni, to'qimachilik klasteri, baholash usullari, omillar

Введение

В мировой экономике конца 20 и начала 21 века наряду с глобализацией и интернационализацией начал ускоряться процесс интеграции хозяйствующих субъектов различного уровня. На мега- уровне примерами такого объединения являются МЕРКОСУР (Общий рынок Южного конуса) и ЕС (Европейский союз). На микроуровне интеграция осуществляется в частности путем создания в экономике страны хозяйственных блоков - кластеров, включающих фирмы и

организации, связанные между собой выпуском конечной продукции и географическим положением.

Кластеризация выступает как новый вектор развития мировой экономической системы. Согласно классическому определению, в основе которого лежит подход профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера, «кластер представляет собой группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенных сферах, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. М. Портер рассмотрел кластер не только как новую форму организации производства, но и как инструмент государственной политики, направленный на повышение конкурентоспособности экономики всей страны и отдельных регионов. Идея кластеризации стала быстро распространяться не только в научных и административных, но и в деловых кругах.

В Республике Узбекистан кластерная система начала внедряться с 2017 года. На основании постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-2978 от 19 мая 2017 года и №ПП-3279 от 15 сентября 2017 года в Бухарской области был создан кластер ООО СП «ВСТ cluster», а в Сырдарьинской области ООО СП «Век cluster». [2,3] Кластерная модель показала свою эффективность относительно прежней модели взаимоотношений между фермерами, хлопкоперерабатывающими предприятиями и производителями товаров из хлопка. В результате число хлопково-текстильных кластеров в 2018 году достигло 16, в 2019 году 77, а к 2022 году их количество достигло 134, и кластеры охватили 100% хлопковых полей республики. [4]

Процесс формирования кластеров, разработка нормативно-правовой базы и системы финансирования, устранение административных барьеров увеличение объемов производства и экспорта готовой текстильной продукции — это направления, по которым велась активная работа в первые годы внедрения кластерной системы. На современном этапе основной задачей, которая стоит перед участниками кластеров, инвесторами и органами государственного управления, заинтересованных в кластерном развитии, является всесторонняя оценка эффективности работы и уровня конкурентоспособности кластеров.

Анализ литературы. Обеспечение успешности промышленных кластеров в условиях рыночной экономики, определение необходимых и достаточных факторов для оценки их конкурентоспособности являются очень важными методологическими задачами, входящими в число приоритетов всей кластерной концепции.

Конкурентоспособность можно разделить на типы в зависимости от сферы конкуренции страны, отрасли, предприятия, продукта и персонала. Но между ними есть определенная связь. Например, существует тесная связь между «Конкурентоспособностью предприятия» и «Конкурентоспособностью продукции», поскольку конкурентоспособность продукции непосредственно учитывается при выходе предприятия на уровень конкурентоспособности. В классификации конкурентоспособности товара не выработано конкретного определения. В учебнике Н.В. Еремеевой и С.Л. Калачева

«Конкурентоспособность товара — это совокупность комплексных характеристик, качества товара (потребительской ценности), потребительской цены, маркетинговой и коммерческой деятельности, эффективность предприятия-продавца. ...это определенная реакция потребителя на деятельность фирмы-продавца.» [5], а Х.А. Фасхиев считает, что «Конкурентоспособный товар должен превосходить аналоги, аналогичные конкурентам, по цене, удовлетворяющей потребителя». [6]

Проблемы и различные подходы к оценке конкурентоспособности широко изучаются различными исследователями. Так например Методика оценки конкурентоспособности предприятия Р. А. Фатхутдинова [7] предусматривает расчет уровня конкурентоспособности как средневзвешенной величины по показателям конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках. Авторы Филосова Т. Г., Быков В. А. используют как основные показатели для оценки конкурентоспособности предприятия уровень товарной конкурентоспособности и интегральный показатель эффективности предприятий. [8] Исследователи Сучкова Е. А. и Харламова И. Ю. провели в своей работе классификацию методов оценки конкурентоспособности и разделили их на четыре группы: матричные методы, методы комплексной оценки, методы, основанные на теории эффективной конкуренции и методы рейтинговой оценки. [9]

Как видно из анализа литературы в настоящее время общепринятой методики оценки конкурентоспособности организаций нет. Принимая во внимание сложную организационную структуру текстильных кластеров, большое число предприятий, входящих в их состав, оценка конкурентоспособности становится сложной многофакторной задачей. Мы поставили своей целью предложить методику оценки, которая учитывает наиболее значимые факторы, влияющие на конкурентоспособность кластеров, их производственную деятельность, эффективности инвестиций, степень интеграции структурных подразделений, а также качество и потребительские свойства кластер образующего продукта и т.д.

Методы и материалы. Статья написана на основании статистических и экспертных данных по текстильно-хлопковым кластерам Ферганской области. В процессе исследования применялись методы анализа, синтеза, классификации. Для оценки конкурентоспособности кластеров применялся метод «многогранник конкурентоспособности».

Анализ и результаты. Процесс мониторинга кластера, являясь важнейшим элементом системы управления и принятия решений о направлениях дальнейшего развития кластерного образования. Выбор методики оценки представляет собой достаточно сложную проблему, как с точки зрения многокритериальности анализа, так и в связи с трудностью цифровой оценки факторов, формирующих критерии оценки.

Исходя из самой сущности территориального кластера, факторы его конкурентоспособности действуют комплексно и образуют единую систему, которая представлена на рисунке 1.

Руководство кластера на микроуровне может контролировать так называемый ресурсный фактор. Такие источники роста конкурентоспособности

как повышение производительности труда, капиталотдачи, общей рентабельности производства очень зависят от уровня организации инновационной деятельности, обновления оборудования, профессиональной подготовки и переподготовки кадров и т. д.

Эффективный менеджмент и маркетинг, высокий технологический и финансовый потенциал предприятий, входящих в состав кластера, являются мощной опорой ресурсной компоненты конкурентоспособности. Однако не все составляющие микроуровня конкурентоспособности легко контролировать - рыночные цены на сырье и полуфабрикаты, а также на собственную готовую продукцию, во многом зависят от конъюнктуры рынка, от состояния мировой и национальной экономики.

Рис 1. Структура конкурентоспособности кластера и ее функциональные подсистемы.¹

Макроуровнем или «факторами среды» являются такие компоненты, как надежность банковской системы, уровень инфляции, банковский процент, валютный курс, внешнеторговый тариф и другие, непосредственно влияющие на уровень конкурентоспособности кластеров. Внешние факторы конкурентоспособности почти не контролируются предприятиями, а находятся в

¹ Юрова П.Н. Многоугольник конкурентоспособности как метод оценки конкурентоспособности кластера и кластерной продукции // ЭФО: Экономика. Финансы. Общество. 2022. №2. С. 30-41,

ведении государства. В связи с этим экономическая политика государства, направленная на создание благоприятных условий функционирования данных хозяйствующих субъектов очень важна, для повышения их конкурентоспособности. Проводимая в Узбекистане кластерная политика последовательно снижает роль государства в управлении деятельностью кластеров, обеспечивая при этом кластерам выгодные условия в финансово-кредитной и налоговой сферах посредством льготного кредитования, снижения таможенных ставок, и других инструментов

Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособность региональных текстильных кластеров можно разделить на следующие группы:

- Технологические факторы: состав и возраст производственного оборудования, инновационность применяемых технологий, охват производственного цикла (1,2,3,4 передела), производственная инфраструктура;
- Организационно-управленческие факторы приводят в действие техническую подсистему посредством эффективной организации производства и внутрипроизводственных связей, правильному подбору персонала, и его мотивации к труду;
- Финансово-экономические факторы направлены на эффективное распоряжение финансовыми ресурсами, для обеспечения финансовой устойчивости и доходности производства;
- Социально-психологические факторы охватывают организационную культуру, ценности, направлены на изучение и удовлетворение потребностей и интересов работников.
- Экологические факторы – это группа факторов без успешного решения, которых нельзя рассчитывать на высокую конкурентоспособность, так как они обеспечивают высокие урожаи и качество хлопкового волокна. В эту группу включаются работа кластеров, направленная на повышение качества земли и воды;
- Отраслевые факторы включают внешние условия функционирования текстильных кластеров – эксклюзивность товара и спрос на него на мировом рынке, общий уровень отраслевой концентрации, специализации и кооперирования, информационная база управления кластером, доля экспорта, доля наукоемкой продукции и т. д.
- Рыночные факторы: доступ кластера к рынку новых технологий, наличие и отлаженность каналов распределения, системы стимулирования сбыта продукции, наличие сервисных схем послепродажного обслуживания.

Для обеспечения эффективности управления конкурентоспособностью текстильных кластеров в первую необходимо дать ей правильную оценку, охарактеризовать сильные и слабые стороны. Существуют различные методы оценки конкурентоспособности предприятий:

- Оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки.
- Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли
- Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости

- Оценка конкурентоспособности на основе «многогранника конкурентоспособности»

- Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции. [10]

Принимая во внимание сложную структуру текстильных кластеров, а также многообразие факторов, влияющих на их конкурентоспособность для оценки целесообразно использовать методику, совмещающую расчёта комплексного рейтингового показателя конкурентоспособности и построение «многоугольника конкурентоспособности».

Главная идея методики «многоугольника конкурентоспособности» заключается в следующем: конкурентоспособность кластера или кластерообразующей продукции может быть оценена путем сложения оценочных значений факторов воздействующих на формирование конкурентных преимуществ.

Многоугольник конкурентоспособности строится в виде круговой диаграммы с осями-векторами, которые описывают отобранные из многочисленных свойства оцениваемого кластера или его продукта, направленными из одной точки в разные стороны. Главное отличие данного метода от других – возможность сравнительной оценки ключевых конкурентных характеристик анализируемого текстильного кластера и его конкурентов с последующей визуализацией результатов в форме многоугольника. При этом каждая вершина многоугольника будет представлять отдельную характеристику, по которой проводилось сравнение.

Параметры для оценки конкурентоспособности кластера очень разнообразны и в том числе могут включать в себя следующие: рыночная доля кластера; конкурентоспособность кластер образующего продукта, качество управления, финансовое состояние; система менеджмента качества, затраты на инновации и НИОКР; производительность труда в кластере; имидж кластера; качество активов кластера и т.д.

Построение многоугольника осуществляется на основании экспертных оценок по выбранным параметрам. При этом оценки, полученные от экспертов, усредняются и вносятся в таблицу. Затем полученные значения параметров распределяют по шкале от 1 до 10, то есть осуществляется их градация. При этом значению 1 соответствует минимальный уровень конкурентоспособности; 10 максимальный уровень конкурентоспособности (приближенный к мировым стандартам), который можно назвать «целевым уровнем».

Для расчёта комплексного рейтингового интегрированного показателя средние экспертные оценки, прошедшие градацию от 1 до 10, умножаются на весовые значения параметров оценки конкурентоспособности кластера и суммируются.

Повысить эффективность рассматриваемой методики позволит формирование целевого многоугольника конкурентоспособности в дополнении к текущему. При этом целевые значения конкурентных позиций кластера могут быть установлены не только приближёнными к мировым, но и за счет прогнозных значений параметров конкурентоспособности, за основу также могут быть приняты

и текущие значения аналогичного по профилю кластера, с которым производится сравнение.

На основе указанной методики рассчитана конкурентоспособность трёх текстильных кластеров, действующих в Ферганской области (названия кластеров скрыты по требованию собственников) В ходе исследования был составлен набор оценочных критериев для оценки конкурентоспособности текстильных кластеров для удобства использования критерии оценки и их удельный вес в комплексном показателе конкурентоспособности представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметры оценки конкурентоспособности текстильных кластеров и их весовые значения в интегральной оценке конкурентоспособности².

№	Параметры конкурентоспособности кластера	Удельный вес
1	Конкурентоспособность продукции	25 %
2	Производительность труда в кластере	15%
3	Средняя заработная плата в кластере	15%
4	Вложения в инновации	25%
5	Трудовые ресурсы (качество)	10%
6	Возраст оборудования	5%
7	Инфраструктура кластера	5%
	итого	100%

Значения параметров, использованные для оценки конкурентоспособности текстильных кластеров, сформированы на основании заключений экспертов, состоящих из руководителей высшего звена управления предприятий и ведущих специалистов, работающих в отрасли.

На основе предложенной в методике был определён комплексный интегрированный показатель конкурентоспособности.

Кластера “В” $ПК = 8 * 0,25 + 6 * 0,15 + 3 * 0,15 + 5 * 0,25 + 4 * 0,1 + 6 * 0,05 + 8 * 0,05 = 5,7$

Кластера “Г” $ПК = 8 * 0,25 + 5 * 0,15 + 4 * 0,15 + 2 * 0,25 + 4 * 0,1 + 5 * 0,05 + 8 * 0,05 = 4,9$

Кластера “Ф” $ПК = 7 * 0,25 + 4 * 0,15 + 3 * 0,15 + 1 * 0,25 + 4 * 0,1 + 3 * 0,05 + 8 * 0,05 = 4$

Из трех рассматриваемых хлопковых текстильных кластеров, расположенных в Ферганской области, самый высокий показатель конкурентоспособности у Кластера “В” (5,7), на втором месте у Кластера “Г” (4,9) и у Кластера “Ф” самое низкое значение (4).

² Разработано автором

Рис.2 Многоугольник конкурентоспособности кластеров в виде круговой диаграммы без учёта весовых коэффициентов.³

Получив обобщённые результаты конкурентоспособности текстильных кластеров, проведём их детальный сравнительный анализ при помощи многоугольников конкурентоспособности, которые представлены на рисунках 2 и 3. Как видно из полученных диаграмм многоугольник, построенный для кластера «В» имеет большую площадь по сравнению с многоугольниками, построенными для кластеров «Г» и «Ф», это подтверждает взаимосвязь между рассчитанными значениями комплексного показателя конкурентоспособности и его визуализацией в виде многоугольника, так как комплексный показатель конкурентоспособности рассчитанный для кластера «В» - 5,7 является большим среди показателей конкурентов.

При этом накладывая многоугольники конкурентоспособности кластеров друг на друга, можно выявить сильные и слабые стороны одного предприятия по отношению к другому, а также сравнить с целевыми показателями. Анализируя диаграмму, можно сделать вывод что несмотря на то, что Кластер «В» имеет наибольший показатель интегрированной конкурентоспособности по фактору «средняя заработная плата» он отстаёт от Кластера «Г», а по факторам «качество трудовых ресурсов» и «качество инфраструктуры» имеет одинаковые показатели. Диаграмма также показывает, что основными характеристиками, по которым кластер «В» превосходит конкурентов являются – инновационная активность, качество технического обеспечения оборудования и производительность труда.

³ Разработано автором

Рис.3 Многоугольник сравнения конкурентоспособности кластеров в виде круговой диаграммы с учетом весовых коэффициентов⁴.

Обсуждения. Как видно из проведённого анализа, предложенная методика оценки конкурентоспособности, объединяющая два метода оценки позволяет не только определить совокупное значение конкурентоспособности, но и сопоставить уровень каждого фактора с целевыми параметрами и с показателями конкурентов [16-21]. Это позволит более эффективно управлять конкурентоспособностью, укажет руководству кластера в каком направлении необходимы дополнительные усилия, инвестиции, мероприятия.

К основным недостаткам метода «многоугольника конкурентоспособности» можно отнести необходимость применения экспертных оценок в выборе параметров оценки и их дальнейшей градации. Возможность субъективной оценки эксперта, а также сложность в цифровом выражении некоторых качественных критериев оценки характеристик создают вероятность не получить максимально объективные показатели конкурентоспособности.

Однако вышеуказанные недостатки «сглаживаются» главными достоинствами рассмотренного метода, а именно наглядность результата (графичность) и удобство его толкования, и тот факт, что данный метод

⁴ Разработано автором

максимально эффективен в оперативном анализе текущего положения и конкурентоспособности кластера относительно рассматриваемых конкурентов.» [11].

Заключение

На современном этапе развития рыночной экономики конкурентная среда становится все более сложной как по интенсивности конкуренции, так и по степени взаимного влияния факторов. В отношении текстильных кластеров понятие конкуренции имеет два аспекта - конкуренция «цепей» и конкурентные отношения внутри самих цепочек создания ценностей, напрямую связанных с инновациями и конкурентоспособностью каждого структурного подразделения кластера.

Развитие кластерной системы в Узбекистане привело к увеличению количества текстильных кластеров до 134, что в свою очередь обуславливает усиление конкуренции между ними. Повышение конкурентоспособности кластера становится одним из важнейших направлений стратегического развития и требует, в свою очередь, применение адекватных и эффективных методов её оценки.

Конкурентоспособность кластеров необходимо оценивать с учетом их сложной структуры, внешних и внутренних факторов формирования конкурентных преимуществ, а также конкурентных отношений, возникающих на всех уровнях экономики.

Предложенная методика даёт возможность не только оценить уровень конкурентоспособности, но и визуально сравнить отдельные конкурентные преимущества кластеров. Применение данного метода даёт возможность повысить эффективность как оперативного, так и стратегического управления конкурентоспособностью кластера, так как он позволяет в наглядной и концентрированной форме оценить все конкурентные преимущества, и выбрать наиболее приоритетные направления развития, способные повысить конкурентоспособность.

Список использованной литературы:

1. Портер, М. (1993). Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием ВД Щетинина. М.: *Международные отношения*, 896, 3.
2. О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Бухарской области. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2978 от 19.05. 2017 г.
3. О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области. Постановление Президента Республики Узбекистан, № ПП-3279 от 15.09.2017 г.
4. <https://uzts.uz/ru/> - Официальный сайт Ассоциации «Узтекстильпром»
5. Еремеева, Н. (2022). *Теоретические основы товароведения*. - Москва: КолосС.
6. Фасхиев, Х. А. (2008). Применение "ворот конкурентоспособности" при разработке товаров. *Маркетинг в России и за рубежом*, (2), 73-83.
7. Фатхутдинов, Р. А. (2004). Управление конкурентоспособностью организации.: учеб. пособие / Р. А. Фатхутдинов. - М.: ЭКСМО, 544 с.

8. Философова, Т. Г. (2007). Конкуренция и конкурентоспособность: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 207с.
9. Сучкова, Е. А., & Харламова, И. Ю. (2020). Методы оценки конкурентоспособности организации. *Молодой ученый*, (4), 156-159.
10. Мокронос, А. Г., & Маврина, И. Н. (2014). Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 080400–Управление персоналом: Изд-во Урал ун-та, 2014.
11. Юрова, П. Н. (2022). Многоугольник конкурентоспособности как метод оценки конкурентоспособности кластера и кластерной продукции. *ЭФО: Экономика. Финансы. Общество*, (2), 30-41.
12. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона: монография / колл. авт. под рук. Т.В. Усковой. – Вологда: Инт социально экономического развития территорий РАН, 2010. – 246 с
13. Хонкелдиева К.Р. Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш. Иқтисодий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация Тошкент 2021 йил
14. Исраилова, М.В. (2023). Организационно-экономические основы управления хлопко-текстильными кластерами в Узбекистане. *Научный вестник НамГУ*, 1. С 121-126.
15. Исраилова, М.В. (2022). Зарубежный опыт и перспективы развития экономических кластеров в Узбекистане. *Инновацион иқтисодийда кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш*. – Самарқанд: СамДУ, с 97-102.
16. Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-93-3> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
17. Курпаяниди, К. И. (2022). Активизация региональной инновационной деятельности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(6-8), 32-42.
18. Курпаяниди, К. И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 7-23.
19. Uzganbayeva, D. T. X. (2023). Направления развития плодоовощных кластеров в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(1), 54-60.
20. Илёсов А.А. и др. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида) / К. И. Курпаяниди, А. А. У. Илесов; Фарғона политехника институти. – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022. – 184 с. – ISBN 978-9943-7707-5-1. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
21. Муминова, Э.А. (2021). Тўқимачилик саноати корхоналарида корпоратив бошқарувни инновацион парадигмаси: методология, тажриба ва ривожланиш истикболлари: монография / Муминова Э.А.; муҳаррир Г.Ш. Ханкелдиева– Фарғона: AL-FERGANUS, 2021.-160 б. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Citation:

Abduraxmanova, Sh. R. (2023). Strategies for increasing of the textile industry in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (03), 31-39.

Abduraxmanova, Sh. R. (2023). O'zbekistonda to'qimachilik sanoati raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (03), 31-39.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/>

**Abduraxmanova, Shoxida
Ravshanovna**

*doctoral student of the Department of
Management
Ferghana Polytechnic Institute*

UDC 336.7:338 (575.1)

STRATEGIES FOR INCREASING OF THE TEXTILE INDUSTRY IN UZBEKISTAN

Abstract. *The article provides strategies for increasing the competitiveness of textile industry enterprises, effective organization of strategic actions, their development and promotion. The problems existing in the industry were analyzed as a result of the study of regulatory documents and statistical data on textile support. As a result of the analyzes carried out by the author, a number of proposals and comments were made for the development of enterprises through the strategies of increasing competitiveness, increasing the sales volume and quality of products, and gaining a place in the world market.*

Key words: *competitiveness, strategy, brand, quality, marketing, human resources management, technology, investment projects.*

Abduraxmanova, Shoxida Ravshanovna
*"Menejment" kafedrasi tayanch doktoranti
Farg'ona politexnika institute*

O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIK SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Annotasiya. *Maqolada to'qimachilik sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari, strategik xatti-xarakatlarni samarali tashkil etish, ularni rivojlantirish va taraqqiy ettirish ko'zda tutilgan. To'qimachilikni qo'llab quvvatlashga doir me'yoriy*

hujjatlar, statistik ma'lumotlar o'rganilishi natijasida sohada mavjud bo'lgan muammolar tahlil qilingan. Muallif tomonidan o'tkazilgan tahlillar natijasida raqobatbardoshlikni oshirish strategiyalari orqali korxonalarni rivojlantirish, mahsulotlarning sotuv hajmini va sifatini oshirish, jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lishi uchun bir qator taklif va mulohazalar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *Raqobatbardoshlik, strategiya, brend, sifat, marketing, inson resurslarini boshqarish, texnologiya, investitsion loyihalar.*

Абдурахманова, Шохида Равшановна
докторант кафедры “Менежмент”
Ферганский политехнический институт

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. *В статье приведены стратегии повышения конкурентоспособности предприятий текстильной отрасли, эффективная организация стратегических действий, их разработка и продвижение. В результате изучения нормативных документов и статистических данных по текстильному обеспечению проанализированы проблемы, существующие в отрасли. В результате проведенных автором анализов, был сделан ряд предложений и замечаний по развитию предприятий через стратегии повышения конкурентоспособности, увеличения объема продаж и качества продукции, завоевания места на мировом рынке.*

Ключевые слова: *конкурентоспособность, стратегия, бренд, качество, маркетинг, управление человеческими ресурсами, технологии, инвестиционные проекты.*

Kirish

Hozirgi kunda O'zbekistonda engil sanoat va to'qimachilik sohasi tarmoqlari jadal rivojlanib bormoqda. Yurtimizda qabul qilingan qator qaror va farmonlar, shu jumladan, Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.01.2023 yildagi PF-2-sonli “Paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning export salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmonlarida mamlakatimizda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish va iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot - 1,6 baravar oshirish hamda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2-3 baravarga oshirish, to'qimachilik sohasining eksport salohiyatini 2023 yil yakuniga ko'ra 5 milliard AQSH dollariga etkazish, ishlab chiqarish

quvvatlaridan foydalanish darajasini 65 dan 81 foizga oshirish hamda 35000 ta bo'sh ish joyini to'ldirish rejalashtirilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Qo'yilgan masala bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlili to'qimachilik sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borilayotganligi va raqobatbardoshlik strategiyalari ko'plab etakchi olimlar tomonidan tadqiq etilganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, engil sanoatning raqobatbardoshlik strategiyalarini nazariy va uslubiy jihatlarini rivojlantirishga doir fikr mulohazalarini chet elda shu sohada ilmiy izlanishlar olib borgan bir guruh olimlardan F.Kotler [2], A.Tompson [3], M.B.Shifrin [4], L.V.Shulgina [5], M.J.Talasov [6], asarlarida bayon qilingan. Shuningdek, respublikamizning bir qator olimlari N.Q.Yo'ldoshev [8], B.Kattakishiyev [9], I.Mamayusopov va boshqalarning ishlarida ko'rish mumkin.

Yuqoridagi olimlarning tadqiqotlariga asosan shu narsa ma'lum bo'ldiki, yurtimizda to'qimachilik sohasida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etishda raqobatbardosh strategiyalarning o'rni nihoyatda ahamiyatlidir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotning vositaviy-uslubiy apparati tizimli yondashuv doirasida tadqiqotning umumilmiy uslublari: mantiqiy va vaziyatli tahlil, expert baholash, so'rovnoma, kuzatish, intervyu, guruhlash, taqqoslash kabi taxlil vositalarini qo'llashga asoslanadi. Ushbu vositalar tadqiqot olib borishning turli bosqichlarida turli kombinasiyalarda foydalaniladi, yakuniy natijalar, xulosalar va takliflarni ilmiy asoslanganligini ta'minlashga imkon beradi.

Tahlil va natijalar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, raqamlarga e'tibor qaratsak, 2022 yilning yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonolari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 458,2 trln. So'mni yoki jami sanoat mahsulotlarining 83,2 % ini tashkil etdi.

Jami ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida mashina va asbob-uskunalar ishlab chiqarish, ta'mirlash va o'rnatish, avtotransport vositalari, yarim tirkamalar va boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish sohasining ulushi – 20,3 % (2021 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 112,8 %), metallurgiya sanoatining ulushi – 23,2 % (2021 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 103,9 %) ga to'g'ri keldi, shuningdek, ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarishning ulushi – 17,2 % (2021 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 109,2 %), kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlarini ishlab chiqarishning ulushi – 9,2 % (2021 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 97,7 %) ni, to'qimachilik, kiyim, teri mahsulotlarini ishlab chiqarishning ulushi – 17,9 % (2021 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 108,6 %) ni tashkil etdi. Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 2022 yilning yanvar-dekabr oylarida 13,7 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 9,8 % ga o'sgan bo'lsa, ishlab chiqarish hajmida 62 757,0 mlrd. So'm kuzatildi. Shuningdek, 2021 yilning yanvar-dekabr oylarida ishlab

chiqaradigan sanoat tarkibida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 13,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, uning fizik hajm indeksi 119,5 % ekanligi kuzatildi⁵.

2022 yilning yanvar-dekabr oylarida kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 3,8 %, fizik hajm indeksi 105,5 % ni, ishlab chiqarish hajmida esa 17 210,1 mlrd. So'm kuzatildi. 2021 yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko'ra, kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 3,6 % ga, fizik hajm indeksi esa 118,7 % ga to'g'ri keldi.

O'tgan besh yil davrdagi ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ishlab chiqarishning hozirgi holati hech qanday holatda ko'ngildagidek emasligi ayon bo'ladi. To'g'ri ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 24,8 mlrd. So'mdan 62 757,0 mlrd. So'mgacha, ya'ni 2,5 barobar, uning fizik hajmi indeksi 107,4% dan 109,8% gacha o'sish kuzatilgan.

1-rasm. To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi⁶

Shuningdek, o'tgan besh yil davrda kiyim ishlab chiqarish hajmi 7,7 mlrd. So'mdan 17 210,1 mlrd. So'mgacha, ya'ni 2,5 barobar, uning fizik hajm indeksi 103,3 % dan 105,5 % gacha o'sish kuzatilgan.

⁵ <https://stat.uz/uz/>

⁶ <https://stat.uz/uz/>

2-rasm. Kiyim ishlab chiqarish hajmi⁷

Biroq, bu o'sish ko'rsatkichlari mamlakatimizda ushbu sohani rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud bo'lishiga qaramay, bu salohiyatdan yetarlicha foydalanilmayotganligini ko'rsatmoqda, deyish mumkin.

Afsuski, shuning uchun ham sanoat mahsulotlari tarkibida metallurgiya sanoatining ulushi – 23,2 %, oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarishning ulushi – 17,2 % ni tashkil etgani holda to'qimachilik sanoatining ulushi juda pastligicha qolmoqda. Vaholanki, mamlakatimizda bu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun ham xomashyo, ham mehnat resurslari jihatidan yetarli imkoniyatlar mavjud.

Ayni paytda faoliyat yuritayotgan qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardosh bo'lmagani uchun tashqi bozorda u qadar raqobatbardosh emas. Bir so'z bilan aytganda, iste'molchi didiga to'g'ri keladigan sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish hali kerakli darajada emas. Buning sabablaridan biri, bu to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy e'tibor kichik ixtisoslashtirilgan korxonalar faoliyatiga qaratilganligi bo'lib, ular yirik korxonalarining o'rnini bosa olmaydi. Buning bir qancha sabablari bor. Kichik korxonalarda ishchi kuchi 30-40 kishidan oshmaydi. Boshqa tomondan, kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifati past va hajmi kam.

Bugungi kunda to'qimachilik va kiyim-kechak ishlab chiqarishda sifat va narx mutanosibligi, daromad darajasi, aholi va demografik tuzilishi, iqlim va geografik xususiyatlari, dizayn va modaga muvofiqligi, mahsulot brendi, ijtimoiy va ekologik standartlarga muvofiqligi va boshqa raqobatbardosh xususiyat va funksiyalar saqlanib qolishi iste'molchi tanlovida qolmoqda. Mahsulot sifatini oshirish va assortimentini yaxshilash muammolari, birlamchi xomashyo ishlab chiqarishdan tortib to yakuniy tayyor mahsulot chiqarishgacha bo'lgan reja barcha jarayonlar bilan chambarchas bog'liq [13].

Bu sohada mahsulot sifatini tubdan yaxshilash uchun paxta matolari, jun va ipak tolalarining yangi turlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur. Boshqa tomondan, ilg'or texnologiyani joriy etish orqali uni shakllantiruvchi mukammal ishlab chiqarish-texnik bazani yaratish orqali mahsulot sifatini oshirish mumkin.

⁷ <https://stat.uz/uz/>

Shuningdek, yangi texnologiyalar va nou-xaularni jalb etish maqsadida jahon bozori talablariga mos, sifatli va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, shuningdek, mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish, bu borada tajribaga ega xorijiy hamkorlarning ishtirokini qo'llab-quvvatlash zarur.

Respublikamiz yengil sanoatini to'liq tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishga ya'ni, kapitalni kam va ko'proq mehnat talab qiladigan tarmoqlarni (kiyim-kechak va trikotaj sanoati) rivojlantirishga yo'naltirilishi hamda xom ashyosini qayta ishlash va yakuniy tayyor mahsulotga yetkazishning yangi imkoniyatlarini yaratish zarur. Bu Respublika hududlarida mehnat resurslaridan foydalanish va mahsulotlar yetkazib berishda tayyor mahsulot ulushini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Aynan, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun ularda tayyorlanayotgan mahsulotlar sifat darajasini oshirish, ularning eksport salohiyatini kuchaytirish, ayniqsa, to'qimachilik sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini ta'minlash muhim masala hisoblanadi [1].

Bugungi shiddatli bozor iqtisodiyoti rivojlanishi sharoitida barcha ishlab chiqaruvchilar raqobatchilarni engishga xarakat qilib oldinga intilmoqda. Brendlar xar tomonlama narxli va narxsiz raqobatni qo'llagan holda to'qimachilik sanoatidan tortib sport kiyimlari sanoatigacha bo'lgan xar bir sanoat shiddatli raqobatga duch keladi. Brend raqobatda o'z o'rnini yo'qotsa boshqa brend unga qarshi chiqishga tayyor. Kompaniyalar uchun raqobat strategiyalarini rejalashtirish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Raqobat strategiyasi o'zi nima? Raqobat strategiyasi – bu korxonaning bozordagi mavqeyini himoya qilish va sanoatda barqaror raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish uchun ishlab chiqadigan kompleks xarakterli rejasi.

Biz to'qimachilik sanoatidagi raqobatni ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi ishlab chiqarilgan matolarning sifati, bozordagi narxi va ulardagi iste'molchilarning aynan shu korxonaga mahsulotini tanlashi uchun kurash deb hisoblaymiz. Raqobatning asosiy sabablarini ko'rib chiqish kerak: birinchisi – iste'molchi uchun tanlash erkinligi; ikkinchisi – ishlab chiqaruvchi uchun tanlash erkinligi [15-18]. Demak, sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi jozibador, sifatli, iste'mol va narx hususiyatlari majmuasiga ega bo'lgan, etkazib berish sharoitida xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish va tijorat muvaffaqiyatini ta'minlaydigan matolar ishlab chiqarishga asoslanadi. Daromad olish, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni amalga oshirish va ishchilarning ijtimoiy muammolarini hal etish uchun tovar ishlab chiqaruvchilarning to'g'ri tanlangan strategiyasi katta ahamiyat kasb etadi [12].

To'qimachilik sanoatida rivojlanish ancha yuqori sur'atlar bilan avj olmoqda, lekin shu bilan birgalikda bir nechta muammolar ushbu sohaning boshqaruv tizimida va korxonalar strategiyasini muvaffaqiyatli shakllantirishda quyidagi kabi ba'zi bir kamchiliklar:

- inson resurslarini boshqarish;
- zamonaviy menejmentni to'g'ri shakllantira olmaslik;
- marketing, moliya, ishlab chiqarish tizimlarini to'g'ri yo'lga qo'ya olmaslik;
- resurslar taqsimotidagi nomutanosiblik;
- sifat menejmentining darajasi ba'zi hollarda qoniqarsiz ekanligi;

• brendning kam taniqliligi sababli mijozlarning tovarga nisbatan ishonchining ortishiga to'sqinlik qilmoqda.

O'zbekistonda to'qimachilikni rivojlantirish va milliy brendlarni jaxon bozoriga olib chiqish uchun juda katta salohiyat mavjud, lekin bizning ulushimiz xali xam past foizlarda ekanligi achinarli. Raqobatbardoshlikni aniqlashga qaratilgan aniq modellar mavjud emas.

Shuningdek, yuqori darajadagi kadrlarni tayorlashda o'qitishning yangi texnologiyalarini qo'llash va shu sohada xalqaro hamkorlik deyarli yo'lga qo'yilmagan. Agar shu muammolarni bartaraf etishga ko'proq e'tibor qaratilsa, raqobatbardoshlik strategiyalarini qo'llash orqali ulkan natijalarga erishiladi.

Yuqoridagi muammolarni o'rganar ekanmiz, to'qimachilik sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirish va ularni qo'llab quvvatlash bo'yicha quyidagi 37trategic xatti – xarakatlarni amalga oshirish va yo'lga qo'yish zarur deb hisoblaymiz. Strategik xatti - xarakatlarni 2 ta darajada, ya'ni korxonada va mamlakat darajasida amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Korxonada darajasida:

- tarmoqda mehnat unumdorligini oshirish dasturlarini keng joriy qilish;
- yo'qotishlarni kamaytirish va resurslarni ishlatish samaradorligini oshirish;
- yangi texnologiyalarni joriy etish va qo'shilgan qiymat zanjirini bilimlar va innovatsiyalar asosida tizish hisobiga mehnat samaradorligini oshirish;
- Yevropa davlatlariga GSP+ tizimi doirasida tayyor mahsulotlar eksportini kengaytirish;
- ishlab chiqarish jarayoniga tashqi bozor va xalqaro talablarga javob beradigan standartlarni joriy etish.

Mamlakat darajasida:

- Respublikada mavjud mahalliy sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish va ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- to'qimachilik sohasida faoliyat yurita boshlagan tadbirkorlarning ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida ma'lum muddatga davlat imtiyozlari berish;
- to'qimachilik sanoatida sifatni oshirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalar asosida investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish [14];
- to'qimachilik sanoatining asosiy tabiiy xomashyosi bo'lgan paxta bilan birgalikda ipak va jun ishlab chiqarishni rag'batlantirish va ushbu ishlab chiqarish yo'nalishlari bilan samarali integratsiya aloqalarini o'rnatish;
- korxonalarini modernizatsiya qilish uchun imtiyozli kreditlar berish, daromad solig'ini kamaytirish amaliyotini joriy etish;
- eksportchi korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini faol davom ettirish;
- eksportchi korxonalariga ko'rsatilayotgan tashkiliy va moliyaviy yordam berish tizimini takomillashtirish;
- mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijiy davlatlarga chiqarishda ko'maklashish tizimini takomillashtirish;
- to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda kichik biznes, xususiyl tadbirkorlikni rivojlantirishga muhim e'tibor qaratish [15];

•ma'muriy to'siqlarni qisqartirish, biznesni kreditlash shart-sharoitlarini yengillashtirish [10].

Xulosa qilib aytganda, to'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari davlat, hududlar va korxonalarining muvofiqlashtirilgan harakatlari orqali uzoq muddatli istiqbolda barqaror raqobatbardosh ustunliklarning yagona mexanizmini yaratish strategiyasiga asoslangan holda uni hal qilishda kompleks yondashuvga asoslanishi kerak. Bozor munosabatlari, tashkiliy – iqtisodiy mexanizmni takomillashtirish, ijtimoiy muammolarni hal etish, ayniqsa, aholining moddiy ahvolini yuksaltirish, marketing xizmati faoliyatini faollashtirishga muhim o'rin berilishi kerak/

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 28.01.2022 yildagi PF-60-son,.
2. Philip Kotler: Marketing Essentials. (1984). / Филип Котлер: Основы маркетинга. Перевод на русский язык: Бобров, В.Б.-М., (1990).
3. Томпсон, А.А., Маргарет Питереф., Джон Гембл. (2015). Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества. *Вильямс*.
4. Шифрин, М.Б. (2019). Стратегический менеджмент. Издательство Юрайт.
5. Шульгина, Л.В., Овсянников, С.В. (2009/3). Актуальные проблемы разработки антикризисной стратегии промышленного предприятия. *ФЭС: Финансы, Экономика, Стратегия. (11-15)*
6. Таласов, М.Ж., Тулеметова, А.С., (2008). Пути достижения конкурентоспособности продукции текстильной промышленности. *Сборник научных трудов вузов России. (Проблемы экономики, финансов и управление производством), (25)*.
7. Горина, Я.М., (2012). Факторная оценка конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности. *Вестник Череповецкого государственного университета, (41)*.
8. Yo'ldoshev, N.Q. (2019). Strategik menejment. Darslik.-T.: Iqtisodiyot.,122 b
9. Kattakishiyev V., Mamayusupov I. (2008). Strategik menejment fanidan praktikum. – T.,Fan va texnologiya, 232 b.
10. Xonkeldieva, G.Sh., Shakirova, Yu.S., (2021). To'qimachilik sanoati korxonalarida eksportbop maxsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish. Monografiya, Farg'ona, AL-FERGANUS.
11. Abduraxmanova, Sh.R. , (2021). Issues of application of competitive strategies in textile enterprises. World Economics & Finance Bulletin (WEFB) №5, Berlin, <https://scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/426>
12. Абдурахманова, Ш. Р., (2022). Повышение конкурентоспособности текстильных предприятий. Наука сегодня: Фундаментальные и прикладные исследования. Материалы международной научно-практической конференции. (Вологда).

13. Abduraxmanova, Sh.R., (2022). To‘qimachilik sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni bosharish strategiyasi. Far PI, ITJ, maxsus son (5)
14. Ашуров, М. С., Курпаяниди, К. И., (2021). Миллий инновация тизимини шакллантиришнинг айрим муаммолари ва ечимлари, Логистика ва иқтисодиёт (Ўзбекистан), (3). // Ashurov, M. S., Kurpayanidi, K. I., Some problems of forming a modern innovative system, Logistics and economy (Uzbekistan), (3).
15. Ашуров, М.С. (2019). Ўзбекистонда тadbirkorлик муҳитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш. Монография. // Ashurov M.S. (2019). Assessment of the current state of the business environment in Uzbekistan and the problems of its effective development. Monograph. Globe Edit Academic Publishing, European Union.
16. Ashurov, M., Kurpayanidi, K., Oripov, D., Shakirova, Y., Muydinova, G. (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022”. INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167
17. Ashurov, M. S. & Kurpayanidi, K. I., (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
18. Kurpayanidi, K. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. *Economic Innovations*, 24(3(84), 67-76. Doi: [https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\)](https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84)).

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

Bun, Anna

PhD in Economics, Belarus State Economic University, Republic of Belarus, Minsk

E-mail: bun@bseu.by

Valevataya, Victoria Sergeevna

Student, Belarusian State Economic University, Republic of Belarus, Minsk

Kalyukh, Tatiana Vadimovna

student, Belarusian State Economic University, Republic of Belarus, Minsk

**DEVELOPMENT OF ESG AUDIT IN THE CONTEXT OF THE
CONCEPT SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

Abstract. *The article examines the problems of developing the concept of business audit in the context of sustainable development and ESG transformation. The object of the study is the modern international and Belarusian practice of verifying public ESG reports of leading companies, and the task is to develop the methodology in terms of confirming its reliability as one of the directions of business audit development in these conditions.*

Keywords: *audit, business audit, verification, assurance, confidence level, interested users, corporate reporting, ESG reporting.*

**РАЗВИТИЕ ESG-АУДИТА В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

Аннотация. *Статья рассматривает проблемы развития концепции аудита бизнеса в условиях устойчивого развития и ESG-трансформации. Объектом исследования является современная международная и белорусская практика верификации публичной ESG-отчетности ведущих компаний, а задачей - развитие методологии в части подтверждения ее достоверности как одного из направлений развития аудита бизнеса в этих условиях.*

Ключевые слова: *аудит, аудит бизнеса, верификация, заверение, уровень уверенности, заинтересованные пользователи, корпоративная отчетность, ESG-отчетность.*

Doi: <https://dx.doi.org/>

UDC 657.6(045)

From 25-27 September 2015, 193 UN Member States ratified the 17 Sustainable Development Goals as a roadmap to 2030 for a peaceful, just and equitable society. They are integrated and indivisible and balance all three dimensions of sustainable

development - economic, social and environmental. This development has fundamentally changed global business relationships [8].

Thus, in 2020, the American research and consulting company Gartner conducted a study presented at the Gartner CFO and Finance Executive Conference. The study found that media mentions of ESG data, ratings or evaluations (where E stands for Environment; S stands for Social; G stands for Governance.) increased by 303% year-on-year in 2020 [9].

At the same time, 85% of investors considered ESG factors when making investments in 2020; 91% of banks tracked the ESG position of organisations when making lending decisions; over 90% of insurers also made decisions about the advisability of insurance contracts based on the organisation's ESG position.

The presented facts testify to the growing demand on the part of contractors for ESG-information about a company when making a decision about cooperation with it, which causes the necessity of verification of ESG-reporting, containing this information [2, 9].

The world practice of verification of ESG-reporting of companies is summarized in the research, conducted by the International Federation of Accountants in 2021. This international organisation analysed 1400 companies with the largest market capitalisation from 22 countries, including the USA, France, Germany, China, Russia and others.

The study found that 91% of the analysed organisations provided ESG information in public reporting, but the rate of independent validation of these reports was only 51% of the total number of ESG reports provided [10].

It is also worth noting that 65 per cent of the independently validated ESG reports were verified by auditing organisations. This indicates the emergence of a new worldwide trend such as ESG auditing [10].

As of 2023, scientists have not developed a unified approach to defining the category of ESG-audit, and therefore it is also not enshrined in regulations [11].

In our opinion, an ESG audit can be defined as an audit service for independent evaluation of financial and non-financial statements of the audited entity in order to express an audit opinion on its reliability and the extent to which the audited entity complies with key principles in the field of sustainable development.

When conducting an ESG audit, a comprehensive assessment of the organization's activities is carried out using both generally accepted methods of systematic and comparative analysis, assessing the completeness, quality and reliability of data, and specific methods, such as methods of sociological research (population surveys and in-depth interviews) [3, 5].

Comprehensive assessment involves considering aspects of an organization's performance against three main ESG criteria [1, 4]. These aspects are presented in Table 1.

Table 1
Key ESG criteria and the aspects considered within them.

Criterion	Рассматриваемые аспекты
-----------	-------------------------

<p>Environment</p>	<ul style="list-style-type: none"> - organization's impact on climate change / greenhouse gas emissions / pollution / depletion of natural resources; - environmental impact in the supply chain and use of natural supplies; - implementation of environmental management system (ISO 14001 standard); - waste and emissions management, introduction of cleaning mechanisms; - participation in environmental protection, climate change programmes, etc.
<p>Society</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ensuring safe working conditions in the organisation; - ensuring respect for human rights (national, gender composition of employees and workers, etc.); - ensuring improvement of the quality of human capital; opportunities for additional education, professional development; - investing in social projects; participation in public associations; - ensuring high quality of products; - social impact in the supply chain, etc.
<p>Governance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - effective corporate governance; - fair competition; - business ethics; - presence of risk management systems in the organization; - tax transparency; - combating money laundering and terrorist financing, fraud and corruption, etc.

It should be noted that in the Republic of Belarus there is a practice of auditing organisations to consider aspects of the "Environment" criterion when they conduct environmental audits [7]. This area is regulated by the Decision of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 412 of May 26, 2016 "On Approval of the Regulation on the Procedure of Environmental Auditing" [6]. [6].

However, a comprehensive assessment of all three ESG-criteria, conducted through ESG audits, is not carried out in the Republic of Belarus. Thus, as of 2023, ESG-auditing in the Republic of Belarus is at an early stage of development due to the lack of a unified

regulatory framework and standard for disclosure of non-financial information, the complexity of obtaining the necessary data, labour intensity and high cost of services, low level of regulation of the ESG-processes implemented, and the lack of necessary qualifications, knowledge and experience of employees of auditing organisations.

Despite the existing obstacles, further development of ESG auditing in the Republic of Belarus is characterised by the following advantages:

1) for audit firms: increase of reputation and brand credibility; expansion of service range; increase of client base;

2) for audited entities: increase of reputation and brand credibility; expansion of client base; more effective cooperation with counteragents (investors, creditors, suppliers, buyers, etc.); getting access to new investments, ESG credits, subsidies and grants from the state etc.;

3) for society: access to reliable information on the state of.

Thus, ESG-audit is an actual direction of development of world audit activity. In turn, the development and improvement of this sphere in the Republic of Belarus will be connected with the creation of a unified legal framework regulating ESG processes,

and standard on disclosure of non-financial information; training of employees of audit organizations in order to obtain the necessary knowledge, qualifications and experience in the field of implementation of ESG-audit, etc.

References:

1. ESG-сертификация для компаний среднего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://behavioralunit.ru/esg>. – Дата доступа: 06.03.2023.

2. Бунь А.В. Организационно-методические аспекты стандартизации финансового контроля и учета в системе государственного регулирования экономической деятельности субъектов хозяйствования Республики Беларусь / А.В. Бунь. – Минск: БГАТУ, 2011. – 268 с.

3. Канунникова О. Оценка соблюдения принципов устойчивого развития: экологический, социальной и корпоративной ответственности (ESG) [Электронный ресурс] / О. Канунникова. – Режим доступа: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1060072.html>. – Дата доступа: 04.03.2023.

4. Лемеш В.Н. Аудит / В.Н. Лемеш. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Минск: Амалфея, 2021. – 280 с.

5. Лемеш В.Н. Ревизия и аудит в строительстве: практикум / В.Н. Лемеш, А.В. Бунь; В.Н. Лемеш, А.В. Бунь. – Минск: БГЭУ, 2013. – 195 с.

6. Положение о порядке проведения экологического аудита: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2016, № 412 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Минск, 2023.

7. Практический аудит / В.Н. Лемеш, В.А. Березовский, А.В. Бунь, Е.П. Глинник. – Минск: Амалфея, 2017. – 388 с.

8. Саммит ООН по устойчивому развитию [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/conferences/environment/newyork2015>. – Дата доступа: 03.03.2023.

9. The ESG Imperative: 7 Factors for Finance Leaders to Consider [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-esg-imperative-7-factors-for-finance-leaders-to-consider> – Date of access: 04.03.2023.

10. The value of audit certification and what it means for tax firms [Electronic resource]. – Mode of access: <https://tax.thomsonreuters.com/blog/the-value-of-audit-certification-and-what-it-means-for-tax-firms>. – Date of access: 05.03.2023.

11. What is an ESG Audit? [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.esgthereport.com/what-is-esg/the-g-in-esg/what-is-an-esg-audit/>. – Date of access: 03.03.2023.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni birlashtirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.** Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.
Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7516271>

Tuxtasinova D.P.
Korxonalarда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

D.P. TUXTASINOVA
**KORXONALARDA HODIMLARNI
BOJQARIQDA INNOVACION USULLARDAN
FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH**
Монография
doi Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш
компетенцияларини компьютер графикаси
воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида

ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини

такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кengash томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.Mexatronika asoslari.**
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPANYIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180

p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат
кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг
маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. - Фарғона:
Al-Ferganus, 2021.- 162 б.
ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.
ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.
ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

